

USE OF WATER-SAVING TECHNOLOGIES IN COTTON IRRIGATION IN BUKHARA

Murodov Rustam Anvarovich

Field coordinator, UNDP-Uzbekistan, Tashkent

Barnaeva Munira Abduraufovna

*assistant teacher Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural
Mechanization National Research University Bukhara Institute of Nature
Management*

Murodullayeva Shaxlo Jo`rabek qizi

*student Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization National
Research University Bukhara Institute of Nature Management*

Annotation. Nowadays, areas undergoing degradation are growing in agriculture around the world. The condition of the land is deteriorating due to water erosion by 56%, wind erosion by 28%, due to a decrease in mineral elements in the soil, salinity, pollution by 12% and due to compaction, waterlogging, and under the influence of deposition processes by 4%. Because of such negative processes and because of the existing problems of water scarcity in 80 countries each year, as a result of the suspension of the use of agriculture in the sown fields in the world, the problem of food security arises.

Key words: leguminous, local, demographic, fertile, irrigated, plow, agrotechnical, crop, nutrient.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРОШЕНИИ ХЛОПКА В БУХАРЕ

Аннотация: Сегодня в нашей республике проводятся масштабные мероприятия по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель, повышению плодородия почв, эффективному использованию имеющихся водных ресурсов в условиях отсутствия воды, а также созданию дополнительных водных ресурсов. Стратегия Республики Узбекистан на 2017-2021 годы предусматривает особый акцент на дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, на развитие сетей мелиоративных и ирригационных сооружений, на повсеместное внедрение интенсивных методов сельскохозяйственного производства, в первую очередь водного. экономящие и ресурсосберегающие современные агротехнологии

Ключевые слова: зернобобовый, местное, демографическое, плодородный, орошаемый, плуг, агротехническое, урожай, питательный элемент.

На полях вышедших из-под хлопчатника вспашка производится без предварительного корчевания стеблей хлопчатника. Качество вспашки при этом ухудшается, т.к. стебли хлопчатника не полностью заделываются в почву, не успевают перегнить и их приходится убирать вручную, чтобы не создавать помехи при проведении сева.

Обычное запаздывание с уборкой урожая вынуждает хлопкоробов переносить сроки проведения вспашки на более поздние зимние сроки, что в свою очередь приводит к запаздыванию с проведением промывных

ПОЛИВОВ.

Подготовка почвы к проведению промывных поливов – одно из наиболее действенных средств поддержания мелиоративного состояния земель на должном уровне.

Технология подготовки почвы, применяемая в АВП включает следующие операции:

- пахота на глубину 27-30 см с предварительным внесением навоза, на незначительной площади, из-за его отсутствия в требуемом объеме, а также из-за отсутствия необходимой техники;

- лигнин не применяется, так как в регионе нет гидролизных предприятий.

Основная обработка почвы (пахота) производится на следующий, после уборки урожая год, в год сева.

В настоящее время в АВП Бухара осуществляется только система чередования культур – хлопчатник – зерно. А люцерна в структуре посевов занимает лишь около 2%.

Введение в севооборот посевов пшеницы неблагоприятно сказывается на мелиоративном состоянии земель, т.к. эти участки не получают промывных поливов в течение 2-х лет (в хозяйстве Бухара посевы пшеницы культивируются на одном и том же севооборотном поле в течение 2 лет).

Такая система не может способствовать повышению плодородия. Необходимо предусмотреть меры по ускоренному ведению краткоротационных севооборотов.

Почвы АВП Бухара и расположенные на его территории 65 фермерских хозяйств относятся к мелиоративному фонду с различной степенью засоленности: 45% земель – слабозасоленные, 40% - средnezасоленные и 15% - сильнозасоленные, причем наблюдается тенденция увеличения доли сильно засоленных земель, которые выпадают из сельхозоборота. (табл. 1 и рис. 1).

Таблица 1

Характеристика орошаемых земель АВП “ Бухара ” по степени засоления

Годы	Площадь Брутто, га	Степень засоления					
		слабая		средняя		сильная	
		га	%	га	%	га	%
2019	3440	1720	50	1376	40	344	10
2020	3327	1603	45	1330	40	334	15
2021	3724	1469	40	1303	35	432	25

Источник: Данные Регионального Управления оросительных систем (УОС)

Бухарской области

Рис. 1. Динамика площади засоления земель АВП Бухара по годам мониторинга

Из данных математической обработки видно, что площади слабозасоленных земель изменяются согласно прямолинейному закону, среднезасоленных земель по квадратичному и сильнозасоленных земель по экспоненциальному закону. 2008 году площадь слабозасоленных земель уменьшилась на 230 га, а сильно засоленных земель увеличилась на 588 га.

АДАБИЁТЛАР.

1. Муродов, Р. А., et al. "Динамика объемной влажности при послойно-поэтапном рыхлении на фоне горизонтального систематического дренажа." *Экономика и социум* 11 (2020): 941-944.
2. Муродов, Р. А., et al. "ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОД ХЛОПЧАТНИК." *Экономика и социум* 3-2 (2021): 174-177.
3. Муродов, Р. А., М. А. Барнаева, and М. Музаффаров. "ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЫВНЫХ ПОЛИВОВ." *Экономика и социум* 3-2 (2021): 178-182.
4. Барнаева, Мунира Абдурауфовна. "ДИНАМИКА ОБЪЕМНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ПОСЛОЙНО-ПОЭТАПНОМ РЫХЛЕНИИ НА ФОНЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ДРЕНАЖА." *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве*. 2020.
5. Барнаева, Мунира Абдурауфовна, Мафтуна Комилжоновна Сайлиханова, and Бобур Собирович Каттаев. "ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИНИ БАРТАРАФ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ." *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ*. 2019.
6. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
7. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from [<https://tiamebb.uz>](https://uz-</div><div data-bbox=)

[conference.com/index.php/p/article/view/109](https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109)

8. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
9. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
10. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
11. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
12. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
13. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
14. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
15. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
16. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
17. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
18. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
19. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
20. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
21. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
22. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
23. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
24. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.

<https://tiamebb.uz>

<https://uz-conference.com>